

Ki'i Kihawahine

Ausstellungsobjekt im Museum
oder Kulturerbe?

ÜBERBLICK

Prämissen

Ortsbestimmung: Museum

Ortsbestimmung: lebendiges
immaterielles Kulturerbe

Schlussfolgerungen

‘A‘ohe pau ka ‘ike i ka hālau ho‘okāhi

Nicht alles Wissen (wird) in
derselben Schule (vermittelt)

Mary Kawena Pukui
*‘Ōlelo No‘eau:
Hawaiian Proverbs
and Poetical Sayings*

Prämisse: Museum

- Ort mit Gegenständen
- Aktualisierte Museumsdefinition (ICOM):
 - + immaterielles Kulturerbe
 - ↳ erhebliche qualitative Erweiterung auch für Umgang mit dem materiellen Kulturerbe
- Gegenstände des materiellen Erbes
 - eng verbunden mit kulturellem Handeln

Ozeanien-Ausstellung des Ethnologischen Museums
(Humboldt Forum, Berlin)

Prämisse: Wissen

- Ergebnis der Aufnahme, Verarbeitung und Anwendung von Informationen in den psychischen und emotionalen Systemen jedes einzelnen menschlichen Individuums
- Informationen verändern dieses Wissen ständig
- Wissen kann anderen Personen nie vollständig zugänglich sein, weil das Individuum wiederum nur Informationen weitergibt.

ORTSBESTIMMUNG: MUSEUM

Ki'i Kihawahine im Humboldt Forum

- Lauhala im Humboldt Forum

Informationsquellen und -knoten

- Museum als Gedächtnisorganisation
- Vernetzte Gemeinschaften im Internet

Informationen
(Museums-
dokumentation)

Humboldt-Forum: nicht „museal“

- *Wir wollen ein Kulturprojekt neuen Typs: Wir möchten nicht museal arbeiten, die Sammlungsgegenstände sollen vielmehr der Anlass für eine interdisziplinäre Herangehensweise sein.*
 - Monika Grütters zum Humboldt-Forum:
„Wir wollen ein Kulturprojekt neuen Typs“.
Berliner Zeitung, 7.9.2017

Vertrauen in Museen in Deutschland (2024)

ABB. 1: WIE VERTRAUENSWÜRDIG SIND FÜR SIE...?

Angaben auf einer Skala von 1-10, abgebildet sind Durchschnittswerte, n= 1.070

ORTSBESTIMMUNG: MUSEUM I

Ki'i Kihawahine im Humboldt Forum

- Lauhala im Humboldt Forum

Informationsquellen und -knoten

- Museum als Gedächtnisorganisation
- Vernetzte Gemeinschaften im Internet

Kumu hula in Berlin

 **no ka ho`omana`o
ana ia Berlin e.V.**

Hula Workshop Wochenende
mit den beiden Kumu Hula
Lorna Lim & Kaulumahiehie Amaral

*Freitag, 1. September 13 - 18 Uhr
Hula Kahiko*

Samstag, 2. September 11 - 17 Uhr
Hula Auana
mit Mittagspause

*Ort: Tanzschule Traumtänzer
Berlin-Tempelhof*

*Sonntag, 3. September 11 - 17 Uhr
Oli/Chant und hawaiische Sprache
Ort: Fraueninsel bei Berlin*

*Weitere Details & Anmeldung:
ana@hula-berlin.de*

Hula Verein
no ka ho`omana`o ana ia Berlin e. V.
c/o Tanzschule Traumtänzer Berlin
Postfach 420733 - 12067 Berlin
Telefon: 030 / 690 413 - 29

www.no-ka-hoomanao-ana-ia-berlin.de
mail@no-ka-hoomanao-ana-ia-berlin.de

Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg VR 28918 Vorstand: Uma Brockington, Judith Schweizer

■ Kumu hula

- Lorna Kapualiko Lim
- Michelle Kaulumahiehie Amaral

■ „No Ka Ho‘omana‘o Ana Ia Berlin“

- „Zur Erinnerung an Berlin“

Ki'i Kihawahine im Humboldt Forum

Federmantel ('ahu 'ula)

Geschenk von König Kamehameha III. Kauikeaouli an
Friedrich Wilhelm III. von Preußen

Ki'i Kihawahine

19. Februar 2026

Kolloquium für Caris-Beatrice Arnst

Ki'i Kihawahine: Hula noho

Hula im Sitzen
zeitgenössische europäische
Darstellung (1819)

19. Februar 2026

Kolloquium für Caris-Beatrice Arnst

Ki'i Kihawahine: das Unsichtbare

- „Ihr schaut und bewundert, und das dürft ihr natürlich. Aber als ich in Berlin war, da war es so: Die Afrikaner im Raum erschauerten bei der Begegnung mit den Stücken, da waren auch Tränen. Sie erfassten — ganzheitlich — ihren Wert, holistisch, verstehen Sie? Ihr studiert, nehmt das Äußere wahr, und es gefällt euch, uns auch. Aber es ist das Innere, das uns erschüttert und das ihr nicht sehen könnt.“
 - Josephine Ebiuwa Abbe,
Choreografiedozentin an der Universität von Benin City

Museum: das Sichtbare

26 *Ki'i*, der Göttin Kihawahine gewidmete Figur
USA, Hawai'i, Hawai'i, Hāmākua, nahe
Laupāhoe'hoe · Holz, menschliche Zähne · gesam-
melt 1884 von Herbert Purvis, erworben 1884–86
von Eduard von Arning, erworben 1887, VI 8375

26 *Ki'i*, figure dedicated to the goddess Kihawahine
USA, Hawai'i, Hawai'i, Hāmākua, near
Laupāhoe'hoe · wood, human teeth · collected
1884 by Herbert Purvis, acquired 1884–86 by
Eduard von Arning, acquired 1887, VI 8375

Museum: das Unsichtbare

- „Das Bild stammt aus einer nur von der See aus zugänglichen Höhle an der furchtbar wilden Wetterküste Hawaiis, und wurde durch den Muth und die Ausdauer eines mir befreundeten englischen Plantagenbesitzers für mich erlangt.“
 - Eduard Arning, 1887

Eduard Arning: der Arzt

- *„Arning ... sah ... die bewusste Infizierung eines Menschen als die entscheidende Möglichkeit, den Beleg für seine Annahme einer Übertragbarkeit der Krankheit zu erbringen. Hierzu pflanzte er ... am 28. September 1884 dem ... taubstummen Keanu infiziertes Gewebe ein. Innerhalb von zwei Jahren entwickelte Keanu alle Symptome der Krankheit und wurde Anfang 1889 in die damalige Leprasiedlung Kalawao auf Moloka'i gebracht, wo er 1892 verstarb.“*

– Grimme, G., N. Kahanu u. Ph. Schorch:
„Re-membling Hawai'i ...“,
Historische Anthropologie 30/1
(2022), S. 33–56, Fn. 33, S. 39f.,
[https://www.vr-
elibrary.de/doi/10.7788/hian.2022
.30.1.33.](https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7788/hian.2022.30.1.33)

Medienstation: „Sammler“

Eduard Arning

Sammler

1855 – 1936

Hawai'i

OBJEKT FINDEN

Fundort

Beschreibung

Der Arzt Eduard Arning war 1883 – 1886 vom Königreich Hawai'i angestellt, um Lepra zu erforschen. Während seines Aufenthaltes sammelte er für das Berliner Museum. Arning hatte Kontakt zur Königsfamilie und als Arzt direkten Zugang zu den Hawaiianer*innen. Arning beschreibt, dass Ende des 19. Jahrhunderts eine „Jagd“ nach seltenen Objekten begann. Sowohl Europäer*innen und US-Amerikaner*innen sammelten, als auch die königliche Familie für ihr eigenes Museum.

Immaterielles Kulturerbe: „Objekte“ als kulturelle „Subjekte“

■ *„[...] jetzt hallt uns auch dort, auf allen Seiten ein ‚zu spät‘ entgegen, da die Träger der unverfälschten Traditionen bereits im raschen Aussterben begriffen sind [...]“*

(Adolf Bastian, 1881)

– *„Der alles nivellierende Einfluss unserer modernen Cultur hatte [...] so rasend schnell mit der Originalität der Volkssitte aufgeräumt, dass [...] Alt-Hawaii als auf immer verschwunden betrachtet werden konnte.“*

(Eduard Arning, 1887)

■ *“The return of powerful goddess Kihawahine could have significant impact on Lāhainā Community”*
(Hawaii Public Radio, 2023)

Ki'i Kihawahine

Medienstation: Lauhala im Humboldt Forum?

WIKIPEDIA Die freie Enzyklopädie

Wikipedia durchsuchen **Suchen**

Lauhala

2 Sprachen

Artikel Diskussion Lesen Bearbeiten Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte Werkzeuge

Dieser Artikel behandelt die Nutzung des Hala-Baumes; zu anderen Bedeutungen siehe Hala.

Als **Lauhala** (*hawaiisch* *lau hala*)^[2] werden Flechtarbeiten aus den Blättern^[3] von Schraubenbäumen in Hawai'i bezeichnet.

lauhala und Größe

Flechterin mit Lauhala-Matte und zum Flechten vorbereiteten Blättern in großen Rollen (*kūka'a*)^[1]

Ihre Suche ergab leider keine Treffer

„Uluna“ im Humboldt Forum

Nackenstütze (*uluna*)

Pandanusblatt, geflochten

Ankauf von Eduard von Arning 1887

Sammlungen Online: SMB – Humboldt Forum

uluna-panvehe, uluna

Nackenstütze
vor 1886

Ethnologisches Museum

Ozeanien

Ident. Nr.: VI 8574

→ Kontakt und Feedback

Teilen:

Datierung	Eduard von Arning (9.6.1855 - 1936), Sammler*in vor 1886
Material / Technik	Pandanusblatt_geflochten
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe: 12,5 x 31,5 x 10,5 cm Gewicht: ca. 0,4 kg
Geografische Bezüge	Polynesien (Großregion) Hawaii (Inselgruppe)
Erwerbung	Ankauf von Eduard von Arning 1887
Permalink	https://id.smb.museum/object/1000303

Nackenstütze

Polynesien [Großregion]; Hawaii [Inselgruppe];
Eduard von Arning (Sammler*in); vor 1886

Detailinformationen

Objekttyp

Nackenstütze

Beteiligte

Eduard von Arning (Sammler*in)

Datierung

vor 1886

Ausstellungsformat

Original

Material

Pandanusblatt, geflochten

Maße

Höhe x Breite x Tiefe: 12,5 x 31,5 x 10,5 cm

Orte / Kulturen

Polynesien [Großregion]; Hawaii [Inselgruppe]

Samlungsbereich

SMB/SMB Ethnologisches Museum/EM Ozeanien

Ausstellung / Modul

Modul 15 Sammlungen aus Ozeanien

Verwaltende Institution

Ethnologisches Museum - Staatliche Museen zu Berlin

Objektnummer

VI 8574

Erwerbszusammenhang / Provenienz

Ankauf von Eduard von Arning 1887

„Uluna“ (Ausstellung) und „Kūka‘a“ (Depot)

Nackenstütze (*uluna*)

Pandanusblatt, geflochten

Ankauf von Eduard von Arning 1887

Flechtmaterial für Matten und Körbe (*kūka‘a*)

Pandanusblattstreifen

Eduard von Arning, vor 1887

Materielle Objekte = alleinige Quelle?

■ Rettungsparadigma und Bewahrungsgedanke

- „*der letzte Augenblick ist gekommen, die zwölfte Stunde ist da! Dokumente von unermesslichem, unersetzlichem Wert für die Menschheitsgeschichte gehen zugrunde.*

Rettet! rettet! ehe es zu spät ist.“

(„Gedächtnisrede auf Adolf Bastian“, Karl von den Steinen, 1905)

- Sammeln als bürgerliches Massenphänomen
- materielle Objekte als alleinige Quelle
 - „imperialistische Nostalgie“
 - „Krise der europäischen Moderne“
 - Zurschaustellung nationaler Überlegenheit in den großen Nationalmuseen

■ Vgl.: „Vom Museum der Dinge zur Erzählung von Menschen“, EVA Berlin 2023,

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10156186>

ORTSBESTIMMUNG: MUSEUM II

Ki'i Kihawahine im Humboldt Forum

- Lauhala im Humboldt Forum

Informationsquellen und -knoten

- Museum als Gedächtnisorganisation
- Vernetzte Gemeinschaften im Internet

Informationen
(Museums-
dokumentation)

Vom Objektraum zum Informationsraum

Informationssystem Museum und Vernetzung

Amenophis III. (?)

File:Portrait head of pharaoh Amenhotep III with nemes and double crown 01.jpg

File Discussion Read Edit View history Tools

File File history File usage on Commons File usage on other wikis Metadata

Download all sizes
Use this file on the web
Use this file on a wiki
Email a link to this file
Information about reusing

Size of this preview: 474 × 599 pixels. Other resolutions: 190 × 240 pixels | 380 × 480 pixels | 608 × 768 pixels | 811 × 1,024 pixels | 1,621 × 2,048 pixels | 3,643 × 4,602 pixels.
Original file (3,643 × 4,602 pixels, file size: 7.26 MB, MIME type: image/jpeg), ZoomViewer, Open in Media Viewer

File information Structured data

Captions Edit

English Statue head of Amenhotep III / Suspected modern forgery
See 1 more language

The factual accuracy of this description or the file name is disputed.
Reason: Suspected modern forgery, see File talk:Portrait head of pharaoh Amenhotep III with nemes and double crown 01.jpg#Verdacht einer neuzeitlichen Fälschung for details

Amenophis III.

Artikel Diskussion Lesen Bearbeiten Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte Werkzeuge

⚠ Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 30. November 2024 um 18:19 Uhr durch Horst Gräbner (Diskussion | Beiträge) (vorher richtig). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden. (Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Amenophis III. (griechisch), auch **Amenhotep** bzw. **ägyptisch Amenhotep/Imenhetep** (babylonisch *Nimmurja*)^[1] war altägyptischer König (Pharao) und der neunte der 18. Dynastie (Neues Reich), der von etwa 1388 bis um 1351 v. Chr. regierte (nach Helck 1379–1340, nach Krauss 1390–1353 v. Chr.).

Familie

- Vater: **Thutmosis IV.**
- Mutter: **Mulermwia**
- Geschwister: Amenemhet, Amenhotep-Meri-chepesch, Tiaa, Amenemipet, Tent-Amun und Petepihu
- Ehefrauen: **Teje** (siehe Statuetten), **Kliluchepa** (Tochter von **Suttmara II.**), **Taduchepa** (Tochter von **Tuḥratta**), seine Töchter **Sitamon** und **Isis** und weitere
- Söhne: **Echnaton** und **Thutmosis**
- Töchter: **Sitamon**, **Isis**, **Henuttaanebu** und **Nebet-Isch**

Namen von Amenophis III.

Porträtkopf des Pharao Amenophis III. mit Nemes-Kopftuch und Doppelkrone; Ägyptisches Museum, Berlin

Horusname
Ka-nechet cha-am-maat

„Bei den Museumsbesuchern erfreut sich das Objekt sogar einer gewissen Popularität, vermutlich befördert durch die Internet-Enzyklopädie „Wikipedia“, bei der dieser Kopf zum deutschen Eintrag „Amenophis III.“ als einleitendes Bildnis des bedeutenden Herrschers erscheint.“

- H. Brandl: *„Amenophis und Thutmosis? Drei angebliche Werke der Königsplastik des Neuen Reiches kritisch betrachtet“* (2021)

ORTSBESTIMMUNG: LEBENDIGES IMMATERIELLES KULTURERBE

19. Februar 2026

Kolloquium für Caris-Beatrice Arnst

„Aura des Originals“?

■ Kritik

- „bildungsbürgerliches Konzept“
- „gefälschte Aura“
- „Reauratisierung“
- vom Museum bezweckte Inszenierung

■ Statt „Aura“ → mehr Kontextualisierung

- mit Hilfe der Werkzeuge und Methoden digitaler Transformation
- Verluste an Informationen ersetzen, die bei der Herauslösung der Objekte aus ihrer ursprünglichen Umgebung zwangsläufig entstanden

Herausforderungen und Perspektiven

- Herausforderungen
 - Neubewertung des „Sammelns“
 - Zerstörte kulturelle und Informationsbeziehungen
 - Fragen aus Herkunftskulturen
- Perspektiven
 - Respiritualisierung
 - „Subjekte“ nur im Rahmen der Herkunftskulturen
 - Rückgabe der Kulturgüter und Bereitstellung aller Informationen als „Linked Open Data“
 - Ausstellen & Vermitteln: mit „digitalen Zwillingen“ + Repliken
- ↳ neue Möglichkeiten der Kollaboration mit Menschen in den Herkunftskulturen

SCHLUSSFOLGERUNGEN ...

Schlussfolgerungen

- Das Museum als Gedächtnisorganisation mit Gegenständen beruht wesentlich auf der Verdinglichung menschlichen Erinnerns in Bild und Schrift im Unterschied zu immateriellem Kulturerbe, das zu seiner zuverlässigen Bewahrung die Weitergabe des zu erinnernden Kulturgutes von Mensch zu Mensch voraussetzt.
- In der Diskussion über Perspektiven menschlichen Erinnerns mit Hilfe der Gedächtnisorganisation „Museum“ sind sowohl die Potentiale des immateriellen Kulturerbes als auch die Defizite der Beschäftigung mit dem verdinglichten Kulturerbe angemessen zu berücksichtigen.
- Immaterielles Kulturerbe kann nur durch die kulturellen Gemeinschaften bewahrt werden, die es in ununterbrochener Tradition pflegen.

Danke

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18462128>

Inhalt

- Überblick
 - 'A'ohe pau ka 'ike i ka hālau ho'okāhi
 - Prämissen
 - Prämisse: Museum
 - Prämisse: Wissen
- Überblick Ortsbestimmung: Museum
 - Humboldt-Forum: nicht „museal“
 - Vertrauen in Museen in Deutschland (2024)
- Ortsbestimmung: Museum I
 - Ki'i Kihawahine
 - Kumu hula in Berlin
 - Ki'i Kihawahine im Humboldt Forum
 - Ki'i Kihawahine: Hula noho
 - Ki'i Kihawahine: das Unsichtbare
 - Museum: das Sichtbare
 - Museum: das Unsichtbare
 - Eduard Arning: der Arzt
 - Medienstation: „Sammler“
 - Immaterielles Kulturerbe: „Objekte“ als kulturelle „Subjekte“
 - Lauhala
 - Medienstation: Lauhala im Humboldt Forum?
 - „Uluna“ im Humboldt Forum
 - Sammlungen Online: SMB – Humboldt Forum
 - „Uluna“ (Ausstellung) und „Kūka'a“ (Depot)
 - Materielle Objekte = alleinige Quelle?
- Ortsbestimmung: Museum II
 - Vom Objektraum zum Informationsraum
 - Informationssystem Museum und Vernetzung
 - Amenophis III. (?)
- Ortsbestimmung: lebendiges immaterielles Kulturerbe
 - „Aura des Originals“?
 - Herausforderungen und Perspektiven
- Schlussfolgerungen ...
 - Schlussfolgerungen

Abbildungsnachweis

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wissenspyramide_einfach.svg
Bernard Ladenthin, CC0, via Wikimedia Commons (verändert)
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mary_Kawena_Pukui.png
Lehua Parker, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons
- <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humboldt-Forum-20170711.jpg>
Professor Ludwig, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons
- Wie vertrauenswürdig sind für Sie...? [Institutionen]
Grotz, K., & Rahemipour, P., CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15645807>, S. 9
- <https://hula-berlin.de/hula-workshop-wochennde/> (Bildzitat nach § 51 UrhG)
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EMB_-_Hawaii_Kii.jpg
Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'Femme_dansant,_lles_Sandwich'_by_Jacques_Arago,_published_1840.jpg
Nicolas Eustache Maurin, Public domain, via Wikimedia Commons
- <https://id.smb.museum/object/996611>
„Kiha wahine“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Claudia Obrocki, CC BY-SA 4.0
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eduard_Arning_1903_001.jpg
Rudolf Dührkoop, Public domain, via Wikimedia Commons
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keanu_the_Leper.jpg
Private collection, Public domain, via Wikimedia Commons
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Bastian2.jpg
Public domain, via Wikimedia Commons
- <https://id.smb.museum/object/1000303>
„Nackentstütze“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, Volker Linke, CC-BY-SA
- <https://id.smb.museum/object/977536>
„Flechtmaterial für Matten und Körbe“, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Peter Jacob, CC BY-NC-SA 4.0
- <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4820-1/die-aura-des-originals-im-museum/>
Roman Weindl: Die »Aura« des Originals im Museum
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emoji_one_1F914.svg
Emoji One, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons
- Screenshots
 - <https://de.wikipedia.org/wiki/Lauhala>
 - <https://id.smb.museum/object/1000303>
 - <https://sammlungenonline.humboldtforum.org/de/objektkatalog/158960-nackentstuetze>
 - https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amenophis_III.&oldid=250833822
 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_head_of_pharaoh_Amenhotep_III_with_nemes_and_double_crown_01.jpg
- Alle anderen Abbildungen und Bearbeitungen: © CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Lizenz / License

- Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>
- Diese Datei ist nicht gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
- Als Rechtenachweis ist anzugeben:
- © CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
- Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- This file is not in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
- Please credit authorship as follows:
- © CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

